

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА ФИЗИКИ

Умедов Шокир Комилович

Ражабов Бобохон Хасанович

Преподаватели кафедры Точные науки БухГПИ (umedov0106@gmail.com)

Зокирова Ирода Завкидин кизи

Хакимова Шахризода Джасурбек кизи

Студенты БухДПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656890>

Аннотация. В этой статье анализируется структура образования в области физики, описываются ее основные характеристики и методы преподавания в школе. Рассматриваются современные методы обучения, а также проблемы, с которыми сталкиваются учителя. Показывается перспектива использования физических знаний студентами, а также определяется роль педагога и его задачи в процессе обучения. Разбираются основные методы преподавания физики и предлагаются задачи для развития умений принятия решений у учеников. Автор предлагает направления для профессионального роста учителей и улучшения управления образованием в области физики. Особое внимание уделяется цели обучения учителей физики, включая их успехи в учебных заведениях и осознание ответственности за качество образования. Важность сотрудничества между учеными и учителями подчеркивается для эффективной передачи знаний и организации учебного процесса.

Ключевые слова: физика, образование, экономика, психология, методы обучения, преподавание, технологии, метод проектов, эвристический метод, интерактивный метод.

Annotatsiya. Bu maqolada fizika sohadagi ta'limning tuzilishi tahlil qilinadi, maktabda o'qitishning asosiy xususiyatlari va usullari tavsiflanadi. Zamonaviy o'qitish usullari, shuningdek, o'qituvchilar duch keladigan muammolar ko'rib chiqiladi. Talabalar tomonidan fizika bilimlaridan foydalanish istiqbollari ko'rsatiladi, o'qituvchining o'rni va o'quv jarayonida uning vazifalari aniqlanadi. Jismoniy tarbiyaning asosiy metodlari tahlil qilinib, o'quvchilarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan vazifalar taklif etiladi. Mualliflar o'qituvchilarning malakasini oshirish va fizika sohasida ta'limni boshqarishni takomillashtirish yo'nalishlarini taklif qiladi. Fizika fani o'qituvchilarini tarbiyalashdan maqsad, ta'lim muassasalaridagi muvaffaqiyatlari, ta'lim sifati uchun mas'uliyatni anglashiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bilimlarni samarali uzatish va o'quv jarayonini tashkil etishda olimlar va o'qituvchilar hamkorligi muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: fizika, ta'lim, iqtisodiyot, psixologiya, o'qitish usullari, o'qitish, texnologiyalar, loyiha usuli, evristik usul, interfaol usul.

Abstract. The existing structure of education in the physics direction is considered, his main characteristics are given in this article; teaching methods at school are described; methods of teaching physics and also a problem which teachers face are estimated; the modern forms of education focused on pupils are shown; the prospect of use of knowledge of physics is

presented by school students; the role of the teacher in training in a course is considered, the main objectives of training and consequences (value) are defined. The main methods of teaching a course are studied; open tasks by means of which it is possible to realize elements of system and activity approach and to create abilities to make decisions at students in the course of training in physics are considered. The directions of development of teachers and the direction of improvement of public administration in the direction of education within a physics course are offered. The author of article points special attention that the purpose of training has to be in that the teacher of physics upon termination of pedagogical higher education institution, first, possessed the best indicators of training in a higher educational institution and, secondly, realized the level of own responsibility for need of achievement of the required education level of young people. Besides, it is very important to organize interaction between professors and scientists - physicists who directly I work within science and teachers of physics, both within transfer of new knowledge, and within the organization of educational process.

Keywords: the physics, the education, the economics, the psychology, the teaching methods, the teaching, the technologies, project method, the heuristic method, the interactive method.

Конкуренция между нациями становится все более острой из-за значимости науки и техники. Важно, чтобы люди были образованы, так как это способствует инновационному развитию и повышает уровень экономического благополучия как отдельного человека, так и страны в целом. Современные индустриальные государства должны стремиться к защите высокого уровня знаний, особенно в области физики и других наук, среди населения, чтобы занять лидирующие позиции в экономических сферах. Образование, особенно в области науки, играет ключевую роль в формировании базовых знаний учеников, необходимых для успешной жизни и дальнейшего обучения. Современная система образования ставит своей целью развитие самостоятельности, мобильности и творческого мышления у студентов для успешной адаптации и трудовой деятельности в различных областях профессиональной деятельности. Однако текущая структура образования не соответствует требованиям времени, и наблюдается упадок интереса к научным и техническим знаниям среди населения. Это приводит к уменьшению числа студентов, изучающих науку и технику в профильных вузах, что в свою очередь сказывается на притоке молодых талантов в научно-технические сферы. Кроме того, среди школьников физика часто считается непопулярным предметом, что может привести к потере потенциальных специалистов в этой области в будущем. Одной из основных педагогических задач современного преподавателя является формирование у учеников интереса и любви к изучаемому предмету, в частности, к физике. В настоящее время в школах все еще широко используются старые методы обучения, основанные преимущественно на теоретических лекциях без практических исследований. Это не стимулирует самостоятельное изучение материала и не вызывает интереса к предмету в целом. Большинство учеников сталкиваются с проблемой восприятия физики в средней школе как сложного предмета. Лекции занимают основное время занятий, оставляя мало времени на научные исследования. Тем не менее, школьная физика играет ключевую роль в подготовке к научным и технологическим исследованиям. Исследования в области педагогики и психологии

показывают, что студенты эффективнее учатся в интерактивных классах, где они активно взаимодействуют друг с другом и с преподавателем во время работы с экспериментальным оборудованием. Основными современными методами, ориентированными на учащихся, являются проектное обучение, проблемное обучение, дифференцированное обучение и методы обсуждения. Эти методы основаны на конструктивистском подходе, который подразумевает выбор проблемы исследования студентами и применение полученных знаний на практике.

Однако учителя физики в современных школах часто не обладают достаточным опытом работы с такими методами и не умеют их применять. В то время как современные ученики больше заинтересованы в интерактивных методах обучения и экспериментальных лабораториях. К сожалению, использование интерактивных методов обучения на уроках физики все еще не распространено. Однако эффективность таких методов безусловна. Также стоит отметить, что школьная литература по физике практически не обновляется. Создание наглядных пособий и моделей, демонстрирующих практическое применение физических законов в жизни, технике, промышленности и быту, является важным аспектом педагогической работы. Проектное обучение – один из самых популярных интерактивных методов преподавания физики. Он представляет собой метод, при котором ученики приобретают ключевые навыки через реальные проекты. Считается, что проектное обучение способствует усвоению и структурированию знаний за счёт следующих когнитивных эффектов:

1. Анализ проблемы и активация предыдущих знаний.
2. Разработка знаний и активное внедрение новой информации.
3. Реорганизация знаний и построение семантической сети.
4. Формирование социальных навыков.
5. Обучение в контексте.

После успешного выполнения проекта можно ожидать новых качественных результатов, таких как развитие познавательных способностей учеников и поддержка современной образовательной парадигмы. Дальнейшим этапом в проектном обучении физике может быть выполнение проектов различного типа, например, создание технически значимого продукта с определёнными характеристиками или оценка параметров объектов в определённом состоянии.

Проблемно-модульный метод заключается в том, что ученик самостоятельно организует своё обучение, формулируя запросы на исследование. Ученик может исследовать материал различными методами: задавать вопросы, решать задачи, проводить эксперименты, проходить тесты, делать презентации и т.д. Некоторые теории предполагают, что обучение происходит в процессе совместной деятельности студентов и преподавателя по решению значимых проблем. В этом подходе знание рассматривается как инструмент мышления и позволяет учащимся активно участвовать в учебной деятельности. В педагогической практике используется метод "Консенсус". Это процесс принятия решений в группе, где достигается общее согласие. Важно, чтобы учитель четко структурировал каждый этап консенсусного процесса,

включая обсуждение, подготовку предложений, выработку согласия и решение проблем.

Мозговой штурм – это метод группового творчества, цель которого – генерация большого количества идей. Учитель должен создать спокойную обстановку, представить проблему и организовать обсуждение, определив критерии оценки прогресса и успеха.

В применении этих методов важно заинтересовать учащихся предметом, сместив акцент с внешней мотивации (например, оценки) на внутреннюю мотивацию, способствующую дополнительной учебной деятельности. Для успешного включения учеников в активную учебную деятельность важно, чтобы они понимали конечную цель урока и его значение, а также чтобы эта деятельность находилась в зоне ближайшего развития каждого ученика.

Важным аспектом изменения отношения учеников к учебе является включение каждого учащегося в процесс контроля и оценки, т.е. организация самоконтроля и самооценки. Игровые технологии играют важную роль в образовательном процессе, поскольку они способствуют развитию познавательного интереса и активизации деятельности учащихся. Игры эффективны при проверке результатов обучения, формировании навыков и умений. Проблема активности личности в обучении является актуальной как в психологии, так и в педагогике. Традиционные методы обучения не всегда эффективны, поэтому цель каждого учителя заключается в применении новых методов, основанных на конструктивистской теории обучения. Обучение становится более эффективным, когда ученики сами строят свои знания.

Важно рассмотреть возможность подготовки учителей по физике с ориентацией на современные требования обучения и стандарты школы. Целью должно быть не только обладание учителем наилучшими показателями обучения в университете, но и осознание уровня собственной ответственности за качество образования учеников. Необходимо организовать взаимодействие между профессорами-учеными и преподавателями физики для передачи новых знаний и организации учебного процесса. При этом следует учитывать необходимость поддержания связи с научным прогрессом. Преподавание физики в школах требует широкого подхода и достаточного количества часов для углубленного изучения курса. Подготовка учителей должна учитывать особенности преподавания и детской психологии, а также строиться на аналитическом обучении, что поможет им разрабатывать уроки, мотивирующие и захватывающие для школьников. Программы образования для учителей физики должны развиваться с учетом необходимости постоянного совершенствования их знаний и профессионализма. Цель заключается в получении выдающихся учителей, способных адекватно обучать школьников и заинтересовать их предметом.

Составление учебной программы для физики не должно ограничиваться только указанием основных тем (механика, термодинамика, электродинамика и т.д.). Она должна быть разбита на более детальные разделы с содержанием, охватывающим все аспекты предмета, при этом соблюдая установленные временные рамки. Необходимо предусмотреть реалистичные временные сроки для каждой темы, чтобы избежать перегрузки содержания учебного курса.

Высокая важность современного преподавания физики в школе и соответствующие квалификации учителя физики всегда должны быть очевидны будущим профессиональным физикам, преподавателям университетов и студентам. Учителям необходимо использовать современные информационные технологии при преподавании курса школьной физики. Это поможет учащимся воспринимать компьютер не только как игрушку, но и как средство решения конкретных задач, таких как выполнение учебных заданий, поиск информации в интернете, создание проектов. Такой подход способствует развитию творческих способностей учащихся, что важно для успешной адаптации в современном информационном мире.

Практико-ориентированный подход к организации обучения физике является перспективным направлением, которое позволяет не только перенести учебную информацию в новый формат, но и развить у учащихся навыки применения знаний на практике. Он направлен на приобретение коммуникативных навыков и помогает учащимся выбирать будущую профессию.

Направления развития методов преподавания и практико-ориентированный подход к преподаванию курса физики имеют несколько ключевых аспектов:

1. Интерактивные методы обучения: Включают проектное обучение, проблемное обучение, использование обсуждений и другие методы, которые активно вовлекают учеников в учебный процесс. Эти методы позволяют студентам применять знания на практике и развивать аналитические и критические навыки.
2. Современные информационные технологии: Использование компьютерных программ, интерактивных приложений, онлайн-ресурсов и виртуальных лабораторий дает возможность демонстрировать физические явления, проводить эксперименты и решать задачи в интерактивном режиме.
3. Практические занятия и лабораторные работы: Организация лабораторных работ и практических занятий позволяет студентам непосредственно взаимодействовать с физическими явлениями, проводить эксперименты, измерения и анализировать полученные данные.
4. Проектное обучение: Этот метод предполагает выполнение студентами реальных проектов, включающих разработку устройств, моделей или решение практических задач. Это способствует развитию творческих и проблемно-ориентированных навыков.
5. Подготовка к будущим профессиональным задачам: Учебные программы должны быть ориентированы на практическое применение знаний в реальных сферах деятельности, таких как научные исследования, инженерия, медицина и технологии.
6. Развитие коммуникативных навыков: Важным аспектом является развитие навыков коммуникации, сотрудничества и работы в группе, что подготавливает студентов к успешному взаимодействию в профессиональной среде.

В целом, практико-ориентированный подход к преподаванию физики ставит перед собой задачу не только передать теоретические знания, но и развить у студентов практические навыки, критическое мышление и способность применять полученные знания в различных сферах жизни.

References:

1. Купаевцев А.В. Деятельностная альтернатива в образовании // Педагогика, 2011. № 10. С. 27–33.
2. Хабдиева С. Р., Каргиева З. К. Формирование навыков использования в образовательном процессе современных средств обучения и электронных образовательных ресурсов с учетом требований ФГОС/ С. Р. Хабдиева, З. К. Каргиева // Информатика и образование, 2013. № 10. С. 77–82.
3. S.Q.Qahhorov. Fizika ta'limi davriyiligini loyihalash texnologiyasi. T., «Fan va texnologiya», 2007.
4. Паскевич Н.В., Киндаев А.А., Ляпина Т.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 6-1. ;
5. БХ Ражабов. Анализ физических процессов в двухступенчатых солнечных опреснителях. Вестник науки и образования. -2022. С. 14-17
6. В. Rajabov. ИККИ КАСКАДЛИ ҚУЁШ СУВ ЧУЧИТГИЧ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМИ// Центр научных публикаций (buxdu. uz) 3 (3). 2021.
7. БХ Ражабов. Анализ физических процессов в двухступенчатых солнечных опреснителях// Вестник науки и образования, 2018. С-14-17
8. БХ Ражабов, ЭС Назаров, ШО Собиров. Способ определения геометрических размеров теплицы// Наука и образование: проблемы, идеи, инновации, 2018. С-67-69
9. БХ Ражабов. Тепло-и массообмен в парниковом солнечном опреснителе с двухскатным равнобедренным треугольником. Молодой ученый, 2017. С-142-144
10. БХ Ражабов, ФБ Ата-Курбонова. Метод выбора типов и рациональных геометрических размеров аккумуляторов энергии для солнечных опреснителей. International Scientific and Practical Conference World science 1 2017. (6), 53-54
11. НГ Насирова, БХ Ражабов. Создание теплицы с эффективным использованием солнечного излучения 2016. World science 1 (5 (9)), 34-39.
12. ВК Razhabov, ZM Abdullaev, SM Mirzaev. Technique for calculating geometric dimensions of a greenhouse-type solar-based one-cascade apparatus for demineralizing water. 2010. Applied Solar Energy 46, 288-291
13. Авезов И., Насуллаев Б., Умедов Ш.К. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Laboratorium WIEDZY 24 (24), 13-20
14. NODIR YER ELEMENTLI PARAMAGNIT GRANATLARNING MAGNIT XOSSALAR
15. MSS Q.S.Saidov, Sh.K.Umedov. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 1 (1), 465-472
16. ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И МАГНИТНОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ИОНА ТВЗ+ В ТВЗГА5012. Ш.К.Умедов, Ш.А.Рахимов. Педагогическое мастерство, 192-193.
17. Рециркуляционная гелиосушилка с рекуперативным теплообменником.

Ш.К.Умедов Н.Назарова, М.Назаров. Материалы конференции Энерго и ресурсосбережение: новые исследования, технологии и инновационные подходы. 270

18. Intensification of the Process of Drying Fruits and Vegetables in a Recirculating Solar Dryer. US Nazarov M., Umedov Sh.K.Nazarova N., Rajabov B.

19. RA JOURNAL OF APPLIED RESEARCH 8 (05/05/2022), 346-350

